

HOME ([HTTP://WWW.RM.UNINA.IT](http://www.rm.unina.it))

DIDATTICA ([HTTP://WWW.DIDATTICA.RETIMEDIEVALI.IT](http://www.didattica.retimedievali.it))

E-BOOK ([HTTPS://WWW.RM.UNINA.IT/?PAGE_ID=275](https://www.rm.unina.it/?page_id=275))

OPEN ARCHIVE ([HTTP://OA.RETIMEDIEVALI.IT](http://oa.retimedievali.it))

RIVISTA ([HTTPS://SERENA.SHAREPRESS.IT/INDEX.PHP/RM/INDEX](https://serena.sharepress.it/index.php/rm/index))

RETI MEDIEVALI ([HTTPS://WWW.RM.UNINA.IT/](https://www.rm.unina.it/))

Iniziative online per gli studi medievistici

Carlo Ginzburg, le tracce e la prova (1939-2026)

17 Giugno 2026

Informazioni

» **Coordinamento di RM**
(https://www.rm.unina.it/?page_id=2)

» **Direzione e redazione**
(<https://serena.sharepress.it/index.php/rm/>)

» **Comitato scientifico**
(<https://serena.sharepress.it/index.php/rm/>)

Con la morte di Carlo Ginzburg scompare uno degli storici che hanno più profondamente trasformato il modo di concepire e praticare la ricerca storica nel secondo Novecento e nei primi decenni del XXI secolo. Nato a Torino nel 1939, formatosi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Ginzburg ha insegnato nelle università di Bologna e di Lecce, all'University of California, Los Angeles, e alla stessa Scuola Normale Superiore. La sua ricerca ha attraversato campi diversi – storia delle credenze popolari, stregoneria, eresia, processi inquisitoriali, storia delle immagini, storia delle idee, teoria della prova – tenendoli insieme attraverso una riflessione costante sui fondamenti del sapere storico.

» Referees

(<https://serena.sharepress.it/index.php/rm/>)

» Assoc. Culturale RM

(<https://serena.sharepress.it/index.php/rm/>)

» Norme per i collaboratori

(<https://serena.sharepress.it/index.php/rm/>)

» Codice etico

(<https://serena.sharepress.it/index.php/rm/>)

» Norme sulla privacy e GDPR

(<https://serena.sharepress.it/index.php/rm/>)

» Contatti

(<https://serena.sharepress.it/index.php/rm/>)

Il sito

» Ricerca (in tutta RM)

(https://www.rm.unina.it/?page_id=97)

» Mappa del sito

(http://www.rm.unina.it/?page_id=100)

» Infrastruttura di rete

(http://www.rm.unina.it/?page_id=105)

Sostieni RM

5 per mille a Reti Medievali

È sufficiente firmare nella dichiarazione dei redditi nella casella "Sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 46, comma 1, del Decreto legislativo 3

HOME ([HTTP://WWW.RM.UNINA.IT](http://www.rm.unina.it))DIDATTICA ([HTTP://WWW.DIDATTICA.RETIMEDIEVALI.IT](http://www.didattica.retimedievali.it))

Questa riflessione si radicava in una genealogia intellettuale ampia, non riducibile a una sola tradizione. Nella formazione di Ginzburg ebbero un ruolo decisivo la lezione filologica e storica di Delio Cantimori, il confronto con Arnaldo Momigliano, l'attenzione di Arsenio Frugoni per la stratificazione delle testimonianze e per le tensioni interne alla documentazione, la frequentazione del Warburg Institute di Londra. Da Cantimori veniva l'esercizio della lettura lenta, dell'attenzione minuta alle parole e ai contesti; da Momigliano la disposizione a interrogare la storiografia come problema, senza separare erudizione e domanda teorica; da Frugoni la consapevolezza che le fonti non sono superfici compatte, ma testi complessi, attraversati da mediazioni, riscritture e conflitti di memoria. Il Warburg Institute gli offrì invece un laboratorio nel quale immagini, testi, credenze, sopravvivenze simboliche e forme della memoria potevano essere accostati senza essere ricondotti a una disciplina unica. Anche da qui derivava quella singolare capacità di Ginzburg di muoversi tra filologia, antropologia, storia religiosa, storia dell'arte e teoria della prova.

Anche nei corsi di Storia medievale, proprio questa ampiezza di sguardo ha reso i suoi libri una via privilegiata per introdurre gli studenti ai problemi fondamentali della ricerca storica. Non perché Ginzburg fosse, in senso stretto, uno storico del medioevo, ma perché le sue opere permettevano di mostrare con rara efficacia come lavora lo storico: a partire da tracce frammentarie, da documenti prodotti entro rapporti di forza, da testimonianze spesso indirette, filtrate, deformate. In esse diventava visibile il nesso tra lettura ravvicinata delle fonti, costruzione dell'ipotesi, controllo degli indizi e responsabilità dell'interpretazione.

È questo, forse, il punto che rende ancora oggi la sua opera così necessaria. Da *I benandanti a Il formaggio e i vermi*, da *Miti emblematici* a *Storia notturna*, fino agli scritti più tardi sul rapporto tra storia, retorica e prova, Ginzburg ha mostrato che la conoscenza storica nasce spesso da un dettaglio marginale, da una traccia apparentemente secondaria, da una voce obliqua conservata in un fascicolo giudiziario o inquisitorio. Ciò che tiene insieme libri tanto diversi non è soltanto un repertorio di temi – stregoneria, cultura popolare, eresia, immagini, credenze, dissimulazione, pensiero politico – ma una postura conoscitiva.

luglio 2017, n. 117" e scrivere il codice fiscale **93147520238**

Finanziamenti ricevuti

(https://www.rm.unina.it/?page_id=8)

10 euro per Reti Medievali

Chi intende sostenere Reti Medievali può effettuare un bonifico bancario all'"Ass. cult. Reti Medievali", Banco Popolare di Verona / BPM, Piazza Nogara 2, 37121 Verona, IBAN: **IT 34R 05034 11750 000000164505**, SWIFT code: **BAPPIT21001** oppure con carta di credito sul sito sicuro di Paypal (https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=QVNC6JED5NGS8)

Ricerca in tutta RM

Ginzburg ha costretto gli storici a prendere sul serio le voci “deboli”, frammentarie, deformate dalle mediazioni del potere. Nel *Formaggio e i vermi*, il mugnaio Domenico

Scandella detto Menocchio non diventa il protagonista di una storia edificante degli umili.

Diventa qualcosa di più complesso: un caso eccezionale che consente di interrogare problemi

generali, il rapporto tra cultura orale e cultura scritta, tra letture individuali e circolazione dei

testi, tra coercizione istituzionale e immaginazione sociale. Il microcosmo di Menocchio non

riduce la storia alla singolarità di un destino individuale; al contrario, mostra come un caso

limite possa aprire domande di portata generale.

Per questo Ginzburg è stato importante anche per chi studia il medioevo, pur non essendo un medievista in senso stretto. La sua lezione ha riguardato il modo stesso di avvicinarsi alle fonti: la necessità di leggere lentamente, di diffidare delle categorie troppo piene, di riconoscere le asimmetrie tra chi produce la documentazione e chi vi appare come oggetto di descrizione, sorveglianza, condanna. In un ambito come quello degli studi medievistici, dove tante voci ci giungono filtrate da istituzioni ecclesiastiche, giudiziarie, notarili, amministrative, l'insegnamento di Ginzburg resta decisivo: non basta accumulare testimonianze; occorre interrogare le condizioni che le hanno rese possibili.

C'è poi un altro aspetto, non meno importante. Ginzburg ha difeso l'idea che la storia possa produrre conoscenza, e non soltanto narrazioni più o meno persuasive sul passato. Ma lo ha fatto senza alcuna ingenuità positivista: non pensava che i fatti si presentassero allo storico in modo immediato, neutro, trasparente. Al contrario, sapeva bene che ogni documento è prodotto entro rapporti di forza, linguaggi, convenzioni, mediazioni istituzionali e culturali. Proprio per questo ha insistito sulla prova, sugli indizi, sul controllo delle inferenze. La conoscenza storica non nasce dalla semplice accumulazione dei dati, ma dal lavoro critico che permette di collegare tracce, formulare ipotesi, verificarle, correggerle. La scrittura della storia, per lui, non era un ornamento successivo alla ricerca: era parte integrante della costruzione dell'argomentazione. Narrare significava ordinare tracce, rendere visibile un percorso, esporre al lettore non solo una conclusione, ma anche le condizioni che l'avevano resa possibile: le prove disponibili, i passaggi inferenziali, le incertezze residue. Il rischio dell'interpretazione consisteva nel muoversi su questa soglia: spingersi oltre la registrazione del dato, senza però attribuire alle fonti più di quanto esse potessero sostenere.

(<http://www.sismed.eu/>)

La Società italiana per la Storia Medievale e Reti Medievali hanno siglato una convenzione (http://www.sismed.eu/wp-content/uploads/2016/10/Convenzione_RM_SI) sostenere la più ampia diffusione in rete, in libero accesso, delle pubblicazioni e delle iniziative scientifiche degli storici del medioevo.

» **Associazione**

(<http://www.sismed.eu/it/lassociazione->

HOME ([HTTP://WWW.RM.UNINA.IT](http://www.rm.unina.it))DIDATTICA ([HTTP://WWW.DIDATTICA.RETIMEDIEVALI.IT](http://www.didattica.retimedievali.it))

È forse questa la ragione per cui i suoi libri hanno continuato a parlare anche a generazioni di studenti di Storia medievale. Mostravano che la storia non è né semplice memoria né libera narrazione; è una forma di conoscenza fragile e rigorosa insieme. Fragile, perché dipende da testi incompleti, da testimonianze parziali, da parole spesso pronunciate sotto costrizione. Rigorosa, perché proprio questa fragilità impone cautela, disciplina, attenzione alle mediazioni, responsabilità nell'uso delle prove.

Ricordare Carlo Ginzburg significa allora ricordare non solo un grande storico, ma un modo di praticare la storia. Un modo inquieto, indiziario, antidogmatico; capace di passare dal particolare al generale senza dissolvere il particolare, e di cercare strutture profonde senza cancellare l'irriducibilità dei casi individuali. I suoi libri hanno insegnato che il dettaglio non è il contrario della grande storia: può esserne, al contrario, uno degli accessi più esigenti.

La sua lezione si riconosce soprattutto in questa tensione tra immaginazione interpretativa e disciplina della prova. Una traccia minima può aprire un problema di immensa portata; una voce marginale può obbligare a riformulare nella sua interezza un problema storiografico; un documento apparentemente marginale può rivelare le strutture profonde di un mondo sociale, culturale e mentale. Carlo Ginzburg ha insegnato che la verità storica non si possiede, ma si cerca attraverso prove, confronti, esitazioni e correzioni. È una lezione che resta. E che oggi, nel momento della sua scomparsa, sentiamo come ancora più necessaria.

Roberto Delle Donne

Altre notizie

(<https://www.rm.unina.it/?p=538>)

(<https://www.rm.unina.it/?p=529>)

(<https://www.rm.unina.it/?p=515>)

sismed/

» **Didattica**

(<http://www.sismed.eu/it/category/scuola/>)

» **Dottorato**

(<http://www.sismed.eu/it/la-storia-medievale-nei-dottorati/>)

» **Ricerca**

(<http://www.sismed.eu/it/progetti-di-ricerca/>)

» **Attività**

(<http://www.sismed.eu/it/category/documenti-della-sismed/>)

» **Notizie**

(<http://www.sismed.eu/it/category/news-it/>)

» **Bandi**

(<http://www.sismed.eu/it/category/bandi/>)

Archivio News

2026 (<https://www.rm.unina.it/?m=2026>)

2025 (<https://www.rm.unina.it/?m=2025>)

Ricordo di Vincenzo D'Alessandro (1934-2025)
<https://www.rm.unina.it/?p=538>
 6 Agosto 2025

Scomparsa di Pierre Toubert (29 novembre 1932 – 5 giugno 2025)
<https://www.rm.unina.it/?p=529>
 6 Giugno 2025

Scomparsa di Cosimo Damiano Fonseca
<https://www.rm.unina.it/?p=515>
 11 Marzo 2025

Ricordo di Vincenzo D'Alessandro (1934-2025) <https://www.rm.unina.it/?p=538>

2024 (<https://www.rm.unina.it/?m=2024>)

2023 (<https://www.rm.unina.it/?m=2023>)

2022 (<https://www.rm.unina.it/?m=2022>)

2018 (<https://www.rm.unina.it/?m=2018>)

2013 (<https://www.rm.unina.it/?m=2013>)

RM Home Page è pubblicata sui server dell'Università di Napoli Federico II

Credits (https://www.rm.unina.it/?page_id=214)